

BREVE STORIA DEI MODELLI INTERPRETATIVI DEI DIALOGHI DI PLATONE

Premessa

Gli studi che sono stati compiuti su Platone sono tanti e variegati. Quasi tutti i filosofi hanno tentato un'interpretazione del pensiero platonico. Oggi, sulla base dei nuovi spunti interpretativi e dell'utilizzo delle moderne tecniche della critica testuale, si sono raggiunti livelli veramente eccezionali¹: un rigore scientifico pari a quello delle moderne scienze naturali. Sembra di trovarsi a un bivio, in cui si può affermare o che una piena e adeguata interpretazione di Platone non è più possibile o che in realtà sia vero il contrario.

Una breve ricognizione sulla storia dei diversi schemi interpretativi dei testi di Platone permetterà di mettere in evidenza come sia ancora lontana una esatta comprensione del pensiero platonico; nonostante ciò questo obiettivo è possibile.

In questa ricostruzione storiografica — che volutamente non tiene conto dell'interpretazione dei testi di Platone proposta dai discepoli della prima ora, in modo particolare da Aristotele — si è voluta raggruppare schematicamente tutta la documentazione in tre diversi paradigmi e si fa ciò solo per dare una visione più chiara e semplificata. Questo non significa, però, prendere posizione sul valore concettuale che la parola “paradigma” ha nell'elaborazione della rivoluzione scientifica di Thomas Kuhn². Assumere non solo terminologicamente ma anche concettualmente la posizione di Kuhn è deleterio. Nella sua elaborazione, infatti, egli cerca di trovare nella coerenza gli elementi di scientificità della ricerca scientifica.

Ma la coerenza non basta da sola a dare oggettività e scientificità ai metodi e ai contenuti della ricerca. Occorre anche la veridicità. Infatti, se si facesse un'analisi solo sulla base della coerenza di un paradigma rispetto a un altro, scartando il meno coerente, si perderebbe di vista l'obiettivo finale: dare contenuti di verità alla ricerca.

In ogni paradigma interpretativo, per quanto possa apparire più o meno coerente rispetto agli altri, è presente un certo contenuto di verità che non può essere scartato e superato sulla base di un paradigma più coerente. Occorre, al di là delle molteplici interpretazioni, trovare una via sinottica che riesca a recuperare gli elementi di verità presenti in ogni paradigma interpretativo.

¹ Cfr. G. REALE, *Per una nuova interpretazione di Platone. Rilettura della metafisica dei grandi dialoghi alla luce delle Dottrine non scritte*, Milano 1994, 13.

² Cfr. Th. KUHN, *La struttura della rivoluzione scientifica*, Torino 1962.

Certamente è un lavoro più faticoso, ma più proficuo. Esso permette di avere una visione più ampia, che è poi l'obiettivo ultimo di qualsiasi ricerca; aiuta ad avere un'interpretazione più esatta del pensiero platonico alla luce dei suoi scritti, e non semplicemente più coerente.

1. Il paradigma neoplatonico

I giudizi sul neoplatonismo sono diversi tra loro. Alcuni vedono in esso uno sviluppo e un ulteriore approfondimento della concezione metafisica di Platone; altri, invece, lo presentano come un arretramento o incapacità del pensiero di produrre autonomamente. Queste contrapposte visioni hanno la loro radice nell'Ottocento.

Hegel, nel proporre la sua riflessione sulla storia del pensiero filosofico, ribalta la visione che, a partire dalla seconda metà del Settecento, si aveva del neoplatonismo ad opera di Johann Jacob Bruker. Quest'ultimo, nella sua opera *Historia critica philosophiae*, relegava il pensiero neoplatonico a una visione fantastica, irrazionale ed eclettica. Una visione dettata più da convinzioni ideologiche che da un'attenta analisi scientifica. Hegel riscopre la dimensione speculativa del neoplatonismo collocandosi inconsapevolmente sulla scia rinascimentale di Nicolò Cusano e Marsilio Ficino³.

Dall'altro canto Eduard Zeller accetta il valore sistematico e razionale del pensiero neoplatonico così come lo proponeva Hegel. Egli, però, non accetta il fatto che il pensiero neoplatonico presenti un'originalità rispetto agli altri sistemi filosofici della Grecia antica. Prende posizione insieme alla comune trattazione che si ha del neoplatonismo; si rifiuta di vedere nel neoplatonismo il culmine e la nuova sintesi che riesce a conciliare le diverse scuole di pensiero ellenico; vede in esso solo un eclettismo delle contrapposte visioni⁴.

Questa breve premessa cerca di mettere in evidenza come sul valore del pensiero neoplatonico non vi sia stata e non vi sia ancora una visione unitaria. L'interpretazione, però, che i neoplatonici danno del pensiero di Platone si presenta come difficilmente equivocabile in contrapposte posizioni. I neoplatonici, nell'usare e interpretare gli scritti di Platone, hanno una comune visione. È un dato che è riconosciuto da tutti. Si prenderà, adesso, in esame l'esempio di Plotino. Si cercherà di evidenziare come utilizza i testi di Platone, che interpretazione ne dà e come arriva a giustificarla.

³ Cfr. W. BEIRWALTERS, «Proklos – ein „systematischer“ Philosoph?», in J. PÉPIN [cur.], *Proclus Lecteur et interprète des anciens*, Colloques internationaux du C.N.R.S, Paris 1987, 351-368.

⁴ Cfr. E. ZELLER, *Die Philosophie der Griechen in ihrer geschichtlichen Entwicklung*, III, Leipzig 1903⁴, 468-931; e *ibid.*, 472-480 sul concetto di eclettismo.

Plotino non può essere definito il fondatore del neoplatonismo, ma ne fu certamente un insigne rappresentante. Le sue più importanti posizioni e interpretazioni circa il pensiero platonico furono linee direttrici per i neoplatonici che lo seguirono, compreso Proclo⁵.

Occorre prendere le mosse da *Enneadi*, V, I, 8, 9-14: «Così Platone ha saputo che lo Spirito procede dal Bene e l'Anima procede dallo Spirito. Queste dottrine non sono dunque nuove, non datano da oggi, ma da molto tempo, anche se non sono state espresse in modo chiaro ed esplicito, e le nostre dottrine attuali si pongono solo come spiegazione di quelle antiche, e il fatto che queste dottrine siano antiche è convalidato dalla testimonianza degli scritti di Platone»⁶.

È un testo di Plotino che è citato spesso ma viene interpretato in modi diversi. In parte esso viene usato per dare una testimonianza certa che Plotino e i neoplatonici sono dei commentatori del pensiero platonico. Da questo testo si evincono due cose molto importanti. Primo, i testi di Platone sono un luogo importante per rintracciare le più antiche tradizioni del pensiero a cui Plotino fa riferimento. Secondo, egli, pur partendo da queste antiche tradizioni, le distingue dalle proprie «dottrine attuali (λόγους ἐξηγητάς)». Egli, così, evidenzia con chiarezza che non si propone solo come un ripetitore di ciò che è stato detto. Sottolinea come queste dottrine non sono nuove. Si trovano prodromi nelle tradizioni precedenti. Egli dà a queste dottrine una formulazione più chiara ed esplicita.

Un esempio è costituito dal commento che Plotino fa del dialogo del *Parmenide* di Platone⁷. Egli, attraverso l'interpretazione di questo testo, esprime un pensiero nuovo che trova il suo primo referente in Platone, ma che è carico di nuovi contenuti.

Queste ultime affermazioni risultano più evidenti se si comprende il significato che Plotino dà alla parola ἓν. Avvicina questo termine al concetto d'*ipostasi*. Vede in esso il principio di ogni realtà; nello sviluppo dei tre diversi piani argomentativi della parte dialettica del *Parmenide* individua i tre principi sussistenti, autonomi ma tra loro relazionati da un rapporto circolare come forme diverse dell'originario Uno. Individua, dunque, tre diversi piani del dispiegarsi dell'Uno sulla realtà.

Il primo è “εἰ ἓν ἔστιν”, cioè l'uno in se stesso. Il secondo è “ἓν πολλά”. Esso si costituisce nel pensare l'Uno che è proprio del *nous*. È un'entità di puro pensiero. In questo richiama l'antica dottrina di Parmenide, che identifica il pensiero con l'essere,

⁵ Cfr. Ph. MERLAN, *From Platonism to Neoplatonism*, Nijhoff 1960², 2.

⁶ «ὥστε Πλάτωνα εἰδέναι ἐκ μὲν ταλάθου τὸν νοῦν ἐκ δὲ τοῦ φυχῆν. Καὶ εἶναι τοὺς λόγους τοὺς δὲ μὴ καὶ νοῦς μηδὲ νῦν ἀλλὰ πάλαι μὲν εἰπῆσαι μὴ ἀναπεπταμένως τοὺς δὲ νῦν λόγους ἐξηγητάς ἐκεῖνων γεγονέναι μαρτυρίοις πιστωσαμένους τὰς δόξας τάυτας παλαιὰς εἶναι τοῖς αὐτοῦ τοῦ Πλάτωνος γράμμασιν».

⁷ Cfr. PROCLUS, *Commentario al Parmenide di Platone*, 630, 15-645, 8.

e la concezione sia di Platone sia di Aristotele che il pensiero sia l'elemento proprio dell'essere. Nel terzo, cioè “ἐν καὶ πολλά”, individua l'anima. L'Uno trova in essa una maggiore presenza del molteplice ed essa costituisce il legame reale dell'Uno con il mondo sensibile, materiale e temporale.

Da quest'interpretazione compiuta da Plotino sul testo del *Parmenide* possiamo trarre delle conclusioni in risposta alle istanze poste all'inizio. In primo luogo, nell'interpretare i testi di Platone, Plotino non si propone di risolvere le aporie che i testi presentano, ma persegue una sua precisa finalità: trovare riscontri testuali per la sua riflessione filosofica. Egli tralascia totalmente i dialoghi della giovinezza; pone i testi, che egli cita, al di fuori del loro contesto. Ricerca frasi e termini con i quali può rafforzare la sua riflessione in modo coerente e sistematico; non si preoccupa, però, di approfondirne il valore che hanno all'interno del contesto. Egli cerca di appropriarsi non tanto dei testi di Platone ma delle sue dottrine.

In secondo luogo, proprio per questo suo intento, emerge che egli interpreta i testi facendo riferimento a una tradizione più antica di cui Platone fu un attento e importante testimone.

In terzo luogo, la trasformazione compiuta da Plotino nella comprensione del *Parmenide* caratterizzerà la riflessione dei pensatori che lo seguiranno.

I neoplatonici nel commentare Platone non intendono comprendere il metodo e il contenuto dei dialoghi platonici; essi intendono trovare dei *topoi* con cui rafforzare il proprio originale e innovativo pensiero. Il paradigma interpretativo del neoplatonismo presenta, così, dei limiti strutturali.

Altresì la loro interpretazione fa emergere aspetti positivi. Primo, i dialoghi platonici non veicolano tutto il pensiero dell'Ateniese. Secondo, la maggiore appropriazione sistematica del pensiero platonico può avvenire tenendo conto della tradizione filosofica che è più ampia dei dialoghi stessi.

2. Il paradigma romantico

Possiamo datare l'inizio del paradigma romantico nel 1804. È da questa data che Schleiermacher iniziò a pubblicare la sua monumentale opera di traduzione del *corpus platonicum*. Nella sua *Introduzione generale*⁸ egli indica i criteri metodologici per interpretare i testi di Platone. Queste direttrici, che egli indica nella sua opera, saranno fondamentali per gli studi di tutto l'Ottocento. Forniranno una precisa visione del pensiero platonico e del valore dei suoi dialoghi. La sua posizione può essere riassunta nei seguenti punti.

⁸ In lingua originale la si può trovare in K. GAISER, *Das Platonbild. Zehn Beiträge zum Platonverständnis*, Hildesheim 1969.

In primo luogo, egli riteneva fondamentale una ricostruzione esatta dei metodi e dei contenuti dei dialoghi. Per lui questa ricerca era sufficiente per comprendere interamente il pensiero di Platone.

In secondo luogo, egli riconosceva l'esistenza di una tradizione indiretta e in particolar modo quella delle testimonianze fornite dai testi di Aristotele; tuttavia affermava, anche di fronte all'evidenza di palesi contraddizioni, che in tutto e per tutto questa tradizione coincidesse con ciò che era riportato nei dialoghi⁹.

In terzo luogo, egli riteneva che tutto il *corpus platonium* non fosse altro che un unitario e coerente sistema filosofico. Platone — secondo lui — lo svelava per tappe successive, secondo un ordine didattico ben preciso.

In quarto luogo, nella comprensione dei testi platonici assumeva una rilevanza decisiva l'analisi delle forme artistiche usate da Platone nello scrivere i dialoghi. Solo da uno scrupoloso studio delle varie tecniche di comunicazione usate esplicitamente o implicitamente si poteva pervenire a un'esatta comprensione dei testi e, così, cogliere in essi il contenuto filosofico.

Il suo schema interpretativo, retto da due irrinunciabili capisaldi, il valore assoluto degli scritti platonici e la presenza in essi di un'unità sistematica sia nei metodi che nei contenuti, fu un elemento che caratterizzò tutti gli studi compiuti nell'Ottocento.

Non ebbe, però, altrettanto seguito la convinzione che Platone, attraverso i suoi dialoghi, si proponesse di insegnare una precisa dottrina secondo un chiaro ordine didattico. Su questo punto ebbe più considerazione la posizione del suo amico Schlegel. Quest'ultimo riteneva che nei dialoghi fosse rintracciabile un'evoluzione del pensiero di Platone.

Schlegel affermava che in Platone vi fosse l'intento di conoscere l'infinito. Esso, però, nella sua assoluta realtà, non è mai coglibile in modo determinato e definitivo attraverso precisi concetti, ma solo mediante immagini e metafore. Ne conseguiva che egli intendeva il concetto di evoluzione come un progressivo tendere verso l'infinito che per sua natura era asistemico, incomprensibile e inesprimibile. Schlegel rimane fedele al suo amico per quanto riguarda i criteri interpretativi, ma se ne discosta per i contenuti filosofici. Individua nei dialoghi una unità di intenti non volta alla presentazione di un sistema filosofico bensì all'apertura su ciò che è inesprimibile ma in parte coglibile: lo spirito assoluto.

Anche il modello interpretativo romantico presenta dei limiti. Esso rimane chiuso nella comprensione letterale dei testi; non riesce a risolvere tutte le aporie dei dialoghi; dà ai testi un valore così assoluto che Platone stesso non diede mai.

Ma occorre dare atto di alcuni elementi positivi. Esso ha dato un rinnovato slancio allo studio critico e sistematico dei dialoghi di Platone. Ha permesso, attraverso

⁹ Cfr. *ibid.*, 9.

un'analisi delle forme artistiche utilizzate dall'Ateniese, di comprenderne i procedimenti logici e di conseguire una migliore comprensione dei contenuti filosofici dei testi. Inoltre occorre ricordare, al di là dell'effettivo risultato, le intenzioni che mossero Schleiermacher nei suoi meticolosi studi: «[...] Molte cose del mio "Platone" avranno il compito di mediare fra le vecchie e le nuove concezioni della filosofia»¹⁰.

3. Il nuovo paradigma della Scuola di Tubinga

La Scuola di Tubinga ha compiuto una vera e propria rivoluzione nello studio dell'interpretazione dei testi platonici.

Uno dei più importanti rappresentanti e iniziatori è Hans Krämer¹¹. Accanto a lui possono essere citati Konrad Gaiser¹² e Thomas Szlezák¹³. In Italia uno dei massimi rappresentanti è Giovanni Reale¹⁴. Poco rilievo questa corrente ha avuto nell'area anglosassone soprattutto per l'autorevole presenza di Cherniss, il quale ha cercato di dimostrare l'inattendibilità delle testimonianze aristoteliche. Qualcuno ha cercato di mediare, come ad esempio Kenneth Sayre¹⁵. Altri invece, seguendo un percorso del tutto autonomo, hanno accettato le tesi fondamentali del nuovo modello interpretativo, come John Findlay¹⁶. Altri si differenziano per l'uso e per il valore delle testimonianze indirette, soprattutto per quanto riguarda quelle aristoteliche. Questi ultimi si avvalgono dei metodi interpretativi e delle conclusioni raggiunte da Paul Natorp¹⁷ e dai membri della Scuola neokantiana di Marburg.

Le principali tesi del paradigma della Scuola di Tubinga possono essere sintetizzate nei seguenti punti. Primo: la dottrina delle idee, che è rintracciabile con chiarezza nei dialoghi platonici, è accompagnata dalla dottrina dei principi primi. L'esposizione esatta di quest'ultima dottrina è affidata all'oralità dell'insegnamento di Platone tenuto nell'ambito dell'Accademia; nei dialoghi la dottrina dei principi primi è presente

¹⁰ In una sua lettera del settembre 1803.

¹¹ Cfr. H. KRÄMER, *Platone e i fondamenti della metafisica. Saggio sulla teoria dei principi e sulle dottrine non scritte di Platone con una raccolta dei documenti fondamentali in edizione bilingue e bibliografia*, intr. e trad. italiana di G. Reale, Milano 1982.

¹² Cfr. K. GAISER, *La dottrina non scritta di Platone. Studi sulla fondazione sistematica e storica delle scienze nella scuola platonica*, pres. di G. Reale, intr. di H. Krämer, Milano 1994.

¹³ Cfr. Th. SZLEZÁK, *Platone e la scrittura della filosofia. Analisi di struttura dei dialoghi della giovinezza e della maturità alla luce di un nuovo paradigma ermeneutico*, intr. e trad. italiana di G. Reale, Milano 1988.

¹⁴ Cfr. REALE, *Per una nuova interpretazione di Platone*.

¹⁵ Cfr. K. SAYRE, *Plato's Late Ontology. A Riddle Resolved*, Princeton 1983.

¹⁶ Cfr. J. FINDLAY, *Plato. The Written and Unwritten Doctrines*, London 1974.

¹⁷ Cfr. P. NATORP, *Tema e disposizioni della Metafisica di Aristotele. Con in appendice il saggio sulla inautenticità del libro K della Metafisica*, cur. G. Reale, Milano 1995.

ma con continui rimandi, usando allegorie e metafore, tratte per la maggior parte dalla tradizione mitica della cultura greca.

Secondo: con l'assunzione della dottrina dei principi primi emerge la problematica di come collegare questa con le idee, e queste ultime con il mondo sensibile. Nella soluzione di questa problematica, un ruolo importante è dettato dallo schema interpretativo di una metamatemática ontologicamente fondata. Essa trasforma le idee nei numeri ideali e progressivamente, per contrapposti rapporti, arriva ai principi primi.

Terzo: i principi primi sono da ricondursi a due: l'Uno, che spesso è identificato negli scritti di Platone con l'idea del Bene, e la Diade, che è indicata spesso con l'idea dei Molti.

Quarto: questa concezione dei principi primi viene fatta risalire all'epoca di composizione della *Repubblica*, e quindi ai dialoghi dell'inizio dell'Accademia e non della fine.

Quinto: vi è la convinzione che Platone non mise mai per iscritto queste dottrine per le ragioni che lo stesso Ateniese sembra addurre nei suoi scritti, come ad esempio nel *Fedro* o nella *Settima Lettera*.

Tra i dialoghi e le dottrine non scritte vi è un'osmosi. I primi possono essere compresi sulla base della conoscenza di quest'insegnamento orale. Viceversa gli elementi probatori decisivi per la reale esistenza di queste dottrine non scritte sono individuabili solo ed esclusivamente nei continui rimandi e allusioni compiuti dai dialoghi. Infatti le testimonianze indirette, per quanto abbiano una notevole importanza per la ricostruzione di questa dottrina, non contengono mai asserzioni testuali di Platone ma solo termini di decisa matrice platonica¹⁸.

I membri della Scuola di Tubinga e vari assertori in tutta Europa sono convinti, grazie alla loro originale e innovativa prospettiva, di aver posto le giuste premesse per una più esatta interpretazione dei testi platonici. Ritengono di aver trovato alcune coerenti soluzioni. La storia, però, soprattutto nelle fasi di decisive svolte anche in ambito scientifico, ci insegna: gli uomini con se stessi sono sempre molto generosi nei complimenti e il vero giudizio spetta ai posteri che, come il nostro nei confronti di chi ci ha preceduto, non è quasi mai benevolo e quasi sempre molto severo.

Conclusione

Come si è indicato all'inizio, la parola paradigma può trarre in inganno soprattutto se si usa in un contesto di filosofia delle scienze. Essa richiama posizioni filosofiche non da tutti condivisibili. Se poi la si lega al pensiero di Kuhn si rende la cosa ancora più problematica.

¹⁸ Cfr. M.-D. RICHARD, *L'enseignement oral de Platon. Une nouvelle interprétation du platonisme*, Paris 1986, 78.

Il termine paradigma richiama il concetto di superamento e coerenza, e invece occorrerebbe parlare di continuità e verità. Non si può procedere per opposizione, ma occorre trovare elementi di contiguità.

I neoplatonici richiamano una tradizione più ampia e più antica a cui Platone ha fatto riferimento e a cui ha dato un importante contributo per approfondirla e compiere un ulteriore passo verso una maggiore comprensione filosofica.

Gli studi di Schleiermacher pongono un criterio interpretativo di cui non si può fare a meno: le forme artistiche dell'antica Grecia usate da Platone per presentare il suo pensiero.

Anche il nuovo paradigma propone un criterio interpretativo importante ed innovativo: le dottrine non scritte. Si noti, però, che nel proporle ha solo spostato la necessità di individuare un nucleo sistematico del pensiero platonico al di fuori dei dialoghi e non, come pensava Schleiermacher, all'interno della loro assoluta autarchia. Occorre anche notare l'uso che si fa delle testimonianze indirette e il valore che assumono. Un ruolo determinante è assunto dalle testimonianze offerte dai testi di Aristotele ma solo come un dato esterno. Aristotele richiama le dottrine di Platone, non per erudita cronaca, ma per presentare una problematica a cui egli dovrà rispondere. E nella sua risposta non può far a meno di tenere in dovuto conto ciò che altri, e in modo particolare Platone, hanno detto sulla medesima problematica.

Nell'interpretare i testi di Platone non si può ragionare per contrapposti paradigmi. Occorre legare sinergicamente i variegati criteri interpretativi avendo la consapevolezza del rischio di cadere in un rovinoso eclettismo: la tradizione filosofica che ha preceduto il pensiero platonico, le forme artistiche e i contenuti dei dialoghi, le dottrine non scritte, le istanze e le problematiche emergenti dalla cultura del mondo greco antico di cui Platone è stato il più grande interprete e la riflessione filosofica di Aristotele, e non più semplicemente le sue testimonianze indirette sul pensiero orale dell'Ateniese.

Tutti questi elementi, dunque, devono essere assunti affinché l'obiettivo di una migliore comprensione dei dialoghi platonici possa fare guadagnare una più esatta visione del pensiero filosofico di Platone.